

АППАРАТ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ**Скворцов А.П.**

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Андреев П.С.

*Кандидат медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Хабибьянов Р.Я.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Малеев М.В.

*Кандидат физико-математических наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»*

EXTERNAL FIXATION DEVICE FOR THE TREATMENT OF HOLLOW DEFORMITY OF THE FOOT**Skvortsov A.**

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Andreev P.

*Candidate of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Khabibyanov R.

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan,"*

Maleev M.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

АННОТАЦИЯ

Лечение деформаций, вызванных нарушением мышечного баланса и изменением взаиморасположения костей всех отделов стопы, представляет значительные трудности. Полая стопа имеет чрезмерно высокие продольные своды и является серьезной деформацией этого сегмента, которая приводит к нарушению опорной, балансирующей и рессорной функциям. Полноценное лечение таких деформаций стало возможным только с появлением метода и аппарата Г.А.Илизарова. Предложена новая компоновка аппарата Илизарова для лечения полой деформации стопы, позволяющая улучшить результаты лечения пациентов с данной патологией и облегчить выполнение коррекции деформации стопы.

ABSTRACT

The treatment of deformities caused by a violation of the muscular balance and a change in the relative position of the bones of all parts of the foot presents significant difficulties. The hollow foot has excessively high longitudinal arches and is a serious deformation of this segment, which leads to a violation of the supporting, balancing and spring functions. Full-fledged treatment of such deformities became possible only with the advent of the method and apparatus of G.A.Ilizarov. A new arrangement of the Ilizarov apparatus for the treatment of hollow deformity of the foot has been proposed, which makes it possible to improve the treatment results of patients with this pathology and facilitate the correction of foot deformity.

Ключевые слова: стопа, полая деформация, хирургическое лечение, компрессионно-дистракционный остеосинтез.

Keywords: foot, hollow deformity, surgical treatment, compression-distraction osteosynthesis.

Известен способ лечения поллой деформация стопы [1, с.152], суть которого состоит в том, что производят удаление хрящей суставных поверхностей таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов, а свободные от хрящей поверхности костей сближают до плотного контакта и фиксируют аппаратом Илизарова, наложенным на стопу и голень. Дистракцией по резьбовым опорам аппарата передний отдел стопы перемещают в тыльную сторону до нормокоррекции. На уровне таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов образуется дистракционный костный регенерат клиновидной формы, обращенный к подошвенной поверхности, при этом уменьшается высота продольного свода стопы. При выполнении данного способа шарнирные устройства для формирования свода стопы не используются, как и не используются при выполнении других реконструктивных операций на стопе с использованием аппарата Илизарова [2, с.235]. Данный способ травматичен и неприменим у детей, так как при удалении хрящей суставных поверхностей таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов повреждаются зоны роста названных костей, что приводит к замедлению роста стопы в длину и развитию вторичных деформаций стопы.

Широко применяется способ и компоновка аппарата Илизарова, разработанные Х.З. Гафаровым [3, с.17]. Данный способ включает в себя компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову и предусматривает использование шарнирного устройства для формирования продольного свода стопы. В нем шарнирное устройство соединяет две части эллипсоидной рамы, установленной на стопе, которая в свою очередь соединяется резьбовыми штангами с кольцевой опорой, установленной на верхней трети голени. Эллипсоидная рама скомпонована из двух полуколец, планок и трех одноплоскостных шарниров, соединенных между собой резьбовой шпилькой с боковой прорезью и гайками. Данная компоновка сложна при ее монтаже, наибольшие технические трудности возникают при фиксации спицы, проведенной через шейку таранной кости (относительно которой производят формирование свода стопы), в резьбовой шпильке с боковой прорезью. Последняя выполняет функцию фиксатора для концов этой спицы с возможностью ее натяжения и одновременного соединения трех одноплоскостных шарниров с помощью гаек.

Целью нашей разработки явилась разработка компоновки аппарата внешней фиксации для лечения поллой деформации стопы. Эта компоновка содержит кольцевую опору для голени, две пары резьбовых штанг с гайками и выносным кронштейном на одном конце каждой резьбовой штанги, причем одна пара резьбовых штанг является компрессирующей, а другая - дистракционной. Аппарат содержит также скобу для переднего отдела стопы с фиксирующей дугой, скобу для заднего отдела стопы, спицы для крепления переднего и заднего отделов стопы к упомянутым скобам, концы упомянутых скоб выполнены развернутыми, расположены с возможностью стыковки и имеют соосные отверстия,

кронштейны, установленные на упомянутых скобах. При этом выносные кронштейны компрессирующей пары резьбовых штанг образуют шарнирные соединения с кронштейнами, установленными на упомянутых скобах, резьбовые штанги устанавливаются на кольцевой опоре диаметрально. Аппарат имеет внутрикостные стержни и осевой узел, последний включает два симметрично расположенных фиксатора и спицу-ось для шейки таранной кости. Каждый фиксатор состоит из стержневидного корпуса, зажимных гаек и зажимной втулки. Стержневидный корпус выполнен с продольным центральным и сквозным каналом под упомянутую спицу-ось и имеет один конец с резьбовым участком для зажимных гаек, а другой зажимной конец с продольными надрезами, образующими лепестки, и с резьбовым участком. В средней части упомянутого корпуса выполнен участок с гранями под ключ и с проточкой, прилегающей к нему со стороны зажимного конца. Зажимная втулка имеет продольное отверстие, которое на одном конце выполнено цилиндрическим и с резьбой под резьбовой участок зажимного конца, а на другом конце - коническим для сжимания упомянутых лепестков. Выносные кронштейны дистракционных резьбовых штанг выполнены с отверстиями, каждый конец с резьбовым участком для зажимных гаек расположен в соосно совмещенных отверстиях стыкуемых концов упомянутых скоб и выносных кронштейнов дистракционных резьбовых штанг. Зажимные гайки обеспечивают фиксацию выносных кронштейнов дистракционных резьбовых штанг и стыкуемых концов упомянутых скоб на резьбовых участках стержневидных корпусов. Внутрикостные стержни имеют возможность крепления к кольцевой опоре для голени.

Осевой узел предназначен для придания дополнительной жесткости спице, являющейся осью узла и предназначенной для крепления шейки таранной кости к аппарату внешней фиксации.

Применение двух симметрично расположенных фиксаторов позволяет создать равновесную конструкцию, которая обеспечивает возможность приложения корректирующей силы по центру деформации стопы.

Спица-ось служит осью вращения при коррекции положения переднего и заднего отделов стопы относительно шейки таранной кости.

Фиксаторы обеспечивают надежное крепление зажимом спицы-оси в стержневидном корпусе, имеющем продольные надрезы, образующие лепестки, с помощью зажимной втулки, а кронштейна и стыкуемых концов скоб для переднего и заднего отделов стопы - с помощью зажимных гаек.

Наличие резьбового участка на стержневидном корпусе позволяет одновременно зафиксировать с помощью зажимных гаек кронштейн и развернутые концы скоб.

Наличие резьбового участка в цилиндрическом отверстии зажимной втулки и ответного резьбового участка на наружной поверхности стержневидного корпуса со стороны зажима позволяет сжимать лепестки и тем самым фиксировать ось-спицу, обеспечивает процесс закрепления и ослабления

при фиксации спицы-оси в стержневидном корпусе фиксатора.

Продольный, центральный и сквозной канал цилиндрической формы в стержневидном корпусе необходим для установки спицы.

Участок с гранями под ключ в средней части корпуса предназначен для удержания гаечным ключом при перемещении зажимной втулки по резьбе зажима. Проточка, прилегающая к участку с гранями, обеспечивает установку гаечного ключа и возможность поступательного движения зажимной втулки (ход) по резьбе зажима с продольными надрезами.

Участок с гранями под ключ используется и для удержания фиксатора при натяжении спицы, которое после закрепления спицы в зажиме достигается перемещением зажимных гаек по резьбовым концам стержневидного корпуса.

Общий вид аппарата внешней фиксации для лечения поллой деформации стопы показан на рис.1. На рис.2 дан продольный разрез фиксатора. На рис.3 показан поперечный разрез фиксатора.

Аппарат внешней фиксации для лечения поллой деформации стопы (рис. 1) состоит из кольцевой опоры 1, наложенной на голень, скобы для переднего отдела стопы 2 с фиксирующей дугой 3, скобы для заднего отдела стопы 4, двух пар резьбовых штанг 5 и 6 с гайками 7 и выносным кронштейном 8 на одном конце каждой резьбовой штанги 5 и 6. Внутрикостные стержни 9 крепят к голени опору 1, спицы 10 предназначены для крепления переднего и заднего отделов стопы к скобам 2 и 4. Концы 11, 12 скоб 2, 4 выполнены развернутыми, расположены с возможностью стыковки и имеют соосные отверстия.

Рис.1. Аппарата внешней фиксации для лечения поллой деформации стопы

Резьбовые штанги 5 и 6 соединяют кольцевую опору 1 со скобами 2 и 4 и крепятся к кольцевой опоре 1 гайками 7. Кронштейны 8, установленные на штангах 5, образуют шарнирные соединения с кронштейнами 13, закрепленными на скобах 2 и 4. Кронштейны 8, закрепленные на штангах 6, образуют одноплоскостные шарниры с осевым узлом 14.

Осевой узел 14 включает в себя два симметрично расположенных фиксатора 15 и ось-спицу 16 для шейки таранной кости 17. Каждый фиксатор 15 (рис. 2) состоит из стержневидного корпуса 18, зажимных гаек 19 и зажимной втулки 20. Стержневидный корпус 18 выполнен с продольным, центральным и сквозным каналом 21 для установки в нем оси-спицы 16 и имеет один конец с резьбовым

участком 22 для зажимных гаек 19, а другой для зажима 23 с продольными надрезами, образующими лепестки 24. В средней части корпуса 18 выполнен участок с гранями под ключ 25 с проточкой 26, прилегающей к нему со стороны зажима 23. Зажимная втулка 20 имеет продольное отверстие, которое на

одном конце выполнено цилиндрическим и с резьбой 27 под резьбовой участок конца для зажима 23, а на другом конце - коническим для сжатия лепестков 24.

Рис. 2. Продольный разрез фиксатора

Устройство используется следующим образом. После обработки операционного поля, производят наложение на голень кольцевой опоры 1 на предварительно введенные внутрикостные стержни 9. Скобу для переднего отдела стопы 2 с фиксирующей дугой 3 накладывают на передний

отдел стопы, скобу для заднего отдела стопы 4 - на задний отдел и монтируют их на спицах 10, проведенных перекрестно через передние и задние отделы стопы.

Рис. 3. Поперечный разрез фиксатора

Скобы 2, 4 и кольцевую опору 1 соединяют между собой двумя парами резьбовых штанг 5 и 6, при этом штанги 5 и 6 устанавливаются на кольцевой опоре 1 диаметрально и крепятся гайками 7. На противоположных концах штанг 5 и 6 устанавливаются выносные кронштейны 8. Кронштейны 8, установленные на штангах 5, образуют шарнирные соединения с кронштейнами 13, закрепленными на

скобах 2 и 3. Далее приступают к сборке двух симметрично расположенных фиксаторов 15. Для их сборки стержневидные корпуса 18 с предварительно установленными зажимными гайками 19 вводят с наружной стороны устройства в соосные отверстия развернутых концов скоб 11 и 12 и крайние отверстия кронштейнов 8, установленных на резьбовых штангах 6. С внутренней стороны аппарата производят фиксацию установленных деталей

8, 11 и 12 зажимными гайками 19 на резьбовых участках 22 стержневидных корпусов 18. После установки центров сквозных каналов 21 корпусов 18 по центру шейки таранной кости через продольный, центральный и сквозной канал 21 стержневидного корпуса 18 проводится ось-спица 16. Ось 16 фиксируется в зажиме 22, оснащенный лепестками 24, с помощью зажимной втулки 20, чем заканчивается сборка осевого узла 14, составляющего одноплоскостные шарниры с кронштейнами 8, закрепленные на штангах 6.

Натяжение спицы-оси 16 осуществляется путем перемещения зажимных гаек 19 по резьбовому участку 22 стержневидного корпуса 18. На 3-4 день после наложения аппарата производится постепенная коррекция деформации стопы путем перемещения гаек 7 по парам резьбовых штанг 6 на distraction (раскручивание) и одновременным закручиванием (на компрессию) гаек 7 по парам резьбовых

штанг 5. Дистракционный режим составляет 0,25 мм 4 раза в сутки. При перемещении гаек 7 по парам резьбовых штанг 5 и 6 происходит постепенный разворот стопы вокруг спицы-оси, являющейся центром вращения и расположенной в центре шейки таранной кости, благодаря чему продольный свод стопы постепенно уменьшается. После достигнутой коррекции аппарат переводят в режим стабилизации на 6-8 недель.

Литература

1. Гафаров Х.З. Лечение деформации стоп у детей. - Казань: Татарское книжное издательство, 1990.
2. Черкес-Заде Д.И. и др. Хирургия стопы. - М., 1995.
3. Лечение деформаций стоп у взрослых методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову: методические рекомендации. - Курган, 1987.